

СТЕНТ ТРОМБОЗИНИ ПРОГНОЗЛАШДА ИММУН-ЯЛЛИҒЛАНИШ ОМИЛЛАРИНИ КОМПЛЕКС БАҲОЛАШ

Умаров Бахтиер Ятгарович
Ёркулов Кодиржон Одилевич

1-Болалар миллий тиббиёт маркази директори, DSc, доцент

2 - Навоий вилояти қўп тармоқли тиббиёт маркази шифокори, Навоий,
Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19548270>

Аннотация. Иммуно тизим ва гемостазнинг ўзаро таъсири ТОКАдан кейин тромботик асоратлар ривожланишининг асосий механизми ҳисобланади. Иммуно яллиғланиш фаоллашуви цитокинлар ва нейтрофил омиллар таъсири туфайли гемостатик мувозанатнинг гиперкоагуляция томонга силжишига ёрдам беради. Тромботик матрикснинг асоси сифатида нейтрофил экстрацеллюляр қопқонларнинг шаклланиши алоҳида аҳамиятга эга. Иммунологик маркерлар истиқболли хавф кўрсаткичлари ва потенциал терапевтик нишонлар сифатида қаралади.

Калит сўзлар: юрак ишемик касаллиги, ТОКА, стент тромбози, гемостаз, туғма иммунитет, цитокинлар, иммуно тромбоз.

Кириш.

ТОКА ривожланиши ЮИКни даволашга бўлган ёндашувларни сезиларли даражада ўзгартирди, бироқ тромботик асоратлар муаммоси клиник аҳамиятини йўқотмади. Стентларни такомиллаштириш ва анти тромботик терапия фониде рестеноз ва эрта тромбоз частотасининг пасайиши нохуш ҳодисалар хавфини тўлиқ бартараф этишга олиб келмади[1]. ТОКАдан кейин стент тромбозининг патогенезини замонавий тушуниш фақат механик ёки муолажа омиллари доирасидан ташқарига чиқади ва қон томир девори, гемостаз тизими ва иммуно-яллиғланиш механизмларининг мураккаб ўзаро таъсирини таҳлил қилишни талаб этади[2,3].

Тадқиқот мақсади. Стент тромбозини прогнозлашда иммуно-яллиғланиш омилларини комплекс баҳолаш.

Материаллар ва усуллар. Иш Навоий вилоятидаги ихтисослаштирилган кардиология шифохонаси негизиде 2021-2025 йиллар давомида амалга оширилди. Тадқиқотга режали ТОКА ўтказилган ЮИК стабил шакли бўлган беморлар кетма-кет киритилди. Клиник материалнинг умумий ҳажми ТОКА ўтказилгандан кейин 172 беморни ташкил этди. Кейинги 3 ойлик кузатув давомида уларнинг 85 тасида (49,4%) КАГ тасдиқланган стент ичи тромботик асорати қайд этилди. Қолган 87 (50,6%) беморда кўрсатилган даврда тромбоз белгилари аниқланмади.

Натижалар. IL-6, NLI ва sICAM-1 статистик аҳамиятлилик чегарасида бўлди. IL-6 (OR=1,39; p=0,067) учун таъсирнинг пасайишини IL-6/IL-10интеграл индекси билан қисман қоплаш билан изоҳлаш мумкин. NLI умумий ҳужайравий силжишни акс эттиради (OR=1,31; p=0,087), бироқ миелопероксидаза иштирокида унинг ҳиссаси камроқ мустақил бўлади. sICAM-1 муҳимлик тенденциясини кўрсатди (OR=1,34; p=0,082), бу эндотелиал фаоллашувнинг ролини кўрсатади, аммо умумий моделда у кўпроқ интеграл кўрсаткичларга ютқазади..

Хулоса. Умуман олганда, бинар регрессион тузилма ТКАдан кейин беморларда стент тромбозининг асосий предикторлари рўйхатини шакллантиради, у коагуляцион, иммун ва тромбоцитар-эндотелиал компонентларни бирлаштиради. Бироқ, айрим омилларнинг ролини аниқлаштириш учун тромбозларни уларнинг ривожланиш муддатларига кўра эрта ва кечки турларга ажратган ҳолда қўшимча таҳлил ўтказилди, бу эса хавф омилларининг тақсимланишидаги фарқларни аниқлади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Базылев В. В., Евдокимов М. Е., Пантюхина М. А. и др. Результаты эндоваскулярной реваскуляризации в условиях экстракорпоральной поддержки // Диагностическая и интервенционная радиология. - 2021. - Т. 15, № 1. - С. 34-43.
2. Abo-Aly M., Shokri E., Chelvarajan L. et al. Prognostic significance of activated monocytes in patients with ST-elevation myocardial infarction // International Journal of Molecular Sciences. - 2023. - Vol. 24, No. 14. - P. 11342.
3. Covaciu A., Benedek T., Bobescu E. et al. Polyunsaturated fatty acids improved long term prognosis by reducing oxidative stress, inflammation, and endothelial dysfunction in acute coronary syndromes // Marine Drugs. - 2025. - Vol. 23, No. 4. - P. 154.